

INKLYUZIV TA'LIMDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Mirzatova Gulshoda Xudoyberdiyevna

Namangan davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495337>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tizimida inkluziv ta'limning ahamiyati va uni tashkil etish usullari tahlil qilinadi. Tadqiqotda inkluziv ta'limning asosiy tamoyillari, imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'lim muhitini yaratish hamda pedagogik jarayonda qo'llaniladigan innovatsion usullar va texnologiyalar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: inkluziv ta'lim, maktabgacha ta'lim, alohida ehtiyojli bolalar, ta'lim muhitini tashkil etish, pedagogik texnologiyalar, korreksion va psixologik yordam, pedagogik usullar.

Аннотация. В статье анализируется значение инклюзивного образования в системе дошкольного образования и методы его организации. А также рассматриваются основные принципы инклюзивного образования, создания образовательной среды для детей с ограниченными возможностями, а также инновационные методы и технологии, используемые в педагогическом процессе.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дошкольное образование, дети с особыми потребностями, организация образовательной среды, коррекционно-психологическое сопровождение, педагогические методы.

Abstract. The article analyzes the importance of inclusive education in the preschool education system and the methods of its organization. It also examines the basic principles of inclusive education, the creation of an educational environment for children with disabilities, as well as innovative methods and technologies used in the pedagogical process.

Keywords: inclusive education, preschool education, children with special needs, organization of the educational environment, correctional and psychological support, pedagogical methods.

Inklyuziya- ijtimoiy-pedagogik hodisa bo'lib, shunga mos ravishda u ta'lim va ijtimoiy muhitni ma'lum bir bolaning imkoniyatlariga moslashtirishga qaratilgan. Inklyuziv ta'limning asosi bolalarning individual xususiyatlarini, qadriyatlarini, jumladan ulardagi o'ziga xoslikni, ta'lim ehtiyojlari, imkoniyatlari va qiziqishlarining xilma-xilligini hisobga olishdir.

Inklyuziv ta'lim ta'lim integratsiyasini yanada rivojlantirish va kengaytirish jarayonidir. Integratsiya va inklyuziya bir- biriga qarama-qarshi tushunchalar emas. Bular ta'lim tizimiga ta'sir ko'rsatadigan va o'zgartiradigan bir ijtimoiy jarayonning darajalari hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim jarayonida alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga sog'lom bolalar bilan birga bir guruhda ta'lim- tarbiya beriladi. Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar MTTga qadam qo'ygan dastlabki kunlaridan boshlab alohida qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladilar. Bunday qo'llab-quvvatlash ularning butun hayotlari davomida zarur hisoblanadi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'limining dastlabki bo'g'inlaridan boshlab, bunday bolalarning ijtimoiy rivojlanishlari uchun qulay shart-sharoit yaratish talab etiladi.

Alohida ehtiyojli bolalarni umumiy ta'lim muassasalariga jalb etish ularga maxsus korreksion va psixologik yordam berishni nazarda tutadi, ularning maqsadi bolaning rivojlanishini, uning ta'lim muvaffaqiyatini kuzatish va sog'lom tengdoshlari o'rtasida moslashish muammolarini hal qilishda yordam berishdir. Binobarin, ta'lim maydoni ta'lim muassasalarida alohida ehtiyojli bolalarga ixtisoslashtirilgan korreksion va psixologik yordam ko'rsatishning maqsadli va aniq tashkil etilgan infratuzilmasiga ega bo'lishi kerak.

Mamlakatimizda xorijiy mamlakatlarning bu boradagi tajribalariga suyangan holda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim jarayonida birmuncha yutuqlarga erishish bilan birgalikda muammolar ham mavjud.

Jumladan:

- ✓ inklyuziv amaliyotlarni qabul qilishga jamoada ma'muriy va kasbiy tayyor emaslik;
- ✓ ta'lim standartlarida variativlikning mavjud emasligi;
- ✓ inklyuziv amaliyotni joriy etish mexanizmlarining nomutanosibligi;
- ✓ inklyuziv ta'lim jarayonini amalga oshirishning uslubiy ta'minoti va tegishli texnologik, psixologik va pedagogik ta'minot yetarli emasligi;
- ✓ inklyuziv ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlardagi qiyinchiliklar.

Shuni ta'kidlash kerakki, barcha aniqlangan integratsiya turlari bo'yicha (to'liq integratsiyadan tashqari) ta'lim muassasasida o'z maxsus ta'lim o'qituvchilaridan iborat maxsus bo'linma bo'lishi taxmin qilinadi.

Ayni paytda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining pedagog- xodimlari o'z faoliyatiga innovatsion texnologiyalarni jadal joriy etmoqda. Maktabgacha tarbiya pedagoglarining asosiy vazifasi bolalar bilan ishlashni tashkil etish usullari va shakllarini, shaxsiy rivojlanishning belgilangan maqsadiga eng mos keladigan innovatsion pedagogik texnologiyalarni tanlashdir.

Maktabgacha ta'limdagi zamonaviy pedagogik texnologiyalar maktabgacha ta'limning davlat standartlarini amalga oshirishga qaratilgan.

Pedagogik texnologiyada muhim jihat - bu bolaning ta'lim jarayonida tutgan o'rni, kattalarning bolaga munosabati. Bolalar bilan muloqot qilishda kattalar: “Uning yonida emas, uning ortida emas, balki birgalikda!” tamoyiliga amal qilishlari zarur. Bu tamoyilning maqsadi bolaning shaxs sifatida rivojlanishiga yordam berishdir.

Shu munosabat bilan ta'lim- tarbiya jarayonida ish usullari, shakllari va texnologiyalarini o'zgartirish zarurati tug'iladi. Inklyuziv ta'lim jarayonida turli xil texnologiyalaridan foydalanish pedagog- tarbiyachilarga bolaning hissiy holatini barqarorlashtirishga, ta'lim va tarbiyani tashkil etishga noan'anaviy yondashishga, bolani ijobiy his-tuyg'ularga va aloqaga yo'naltiradigan salomatlik va rivojlanish ishlariga ijodkorlik, didaktik o'yinlar va kutilmagan daqiqalarni kiritish imkonini beradi. Muvaffaqiyatli vaziyatni yaratish bolaga kuchli va ishonchli his qilish imkonini beradi. Har bir texnologiya pedagoglar dasturi doirasida amalga oshiriladi. Qo'shimcha ta'lim dasturlarini amalga oshirish, ta'lim- tarbiya samaradorligini nazorat qilish, bolalarning bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish, ularni hamkorlikka, turli tanlov va loyihalarda ishtirok etishga, ularni rag'batlantirishga imkon beradi.

Bugungi kunda yuzdan ortiq ta'lim texnologiyalari mavjud.

Inklyuziv amaliyotni amalga oshiruvchi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog- tarbiyachilari faoliyatining maqsadi bog'chaga qatnaydigan har bir bolaning salohiyatini rivojlantirish uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun pedagog- tarbiyachilar o'zlarining kasbiy faoliyatida maxsus kasbiy vazifalarni qo'yadilar va hal qiladilar.

Bunday vazifalardan biri texnologiya, uslub, texnika, mehnatni tashkil etish shakllarini ishlab chiqish, shuningdek, ularni bolaning imkoniyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda qo‘llashdir.

Bunda alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlash tajribalari asosida ushbu vazifa qanday amalga oshirilayotganligini ko‘rib chiqaylik.

Inklyuziv ta‘limni tashkil etishning birinchi bosqichida biz ta‘lim jarayonining barcha ishtirokchilari - bolalar, ota-onalar, pedagoglar, mutaxassislar o‘rtasidagi **hamkorlik texnologiyasidan** foydalanish muhim ahamiyatga ega. Pedagog- tarbiyachilar tarbiyalanuvchilarning oilalari bilan yaqin aloqa o‘rnatish zarur. Tarbiyachi bolaning ismini, ularga nimani yoqtirishini, ularni nima qiziqtirishini bilib olishi kerak. Har bir bola bilan tanishish jarayonida tarbiyachi ularning qobiliyati va xususiyatlarini sezishi mumkin bo‘ladi. Ayni paytda bolani dastlabki kuzatish jarayonida ko‘rish yoki eshitish bilan bog‘liq jiddiy muammolar mavjudligini ham aniqlash mumkin.

Dastlabki uchrashuvda nafaqat bolalar bilan, balki ota-onalar bilan ham aloqa o‘rnatish muhimdir. Ota-onalarning o‘zlari o‘z farzandlarining muammolarini pedagog- tarbiyachilar bilan baham ko‘rishni va unga o‘z istaklarini aytib berishni xohlashlari juda muhimdir. Ushbu ma‘lumotni ulardan so‘rovnoma olish yoki umumiy yig‘ilishdan keyin shaxsiy suhbatda savollarga javob berishni so‘rash orqali olishimiz mumkin. Asosiysi, ota-onalar bilan o‘zaro ishonch muhitini hosil qilish kelgusida bolalar bilan ishlashda zarur omil bo‘lib xizmat qiladi.

Individual ta‘lim texnologiyasi va bolalar uchun muvaffaqiyat yaratish texnologiyasi. Bu yerda bolaning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda muvaffaqiyatli rivojlanish va o‘rganish uchun sharoit yaratish ayniqsa muhimdir. Dastlab, rivojlanishida nuqsone bo‘lgan bolalar bog‘chaga borganlarida umumiy nutqi rivojlanmagan bolalar kelganda, dastlab bolalar maktabgacha ta‘lim muassasasida hayot tartibini, jadvalini, mashg‘ulotlar davomiyligini va boshqa muntazam faoliyatlarga moslashishlari qiyin.

Albatta, dastlab bola maktabgacha ta‘lim tashkilotida o‘z hayotini tashkil etishda har tomonlama yordamga muhtoj bo‘lishi mumkin, ammo shu bilan birga pedagog asta-sekin bolaning mustaqilligi va uning ijtimoiy faolligini oshirishi kerak. Alohida ehtiyoj bo‘lgan bolalar ko‘pincha sekinroq ish tezligiga ega, shuning uchun ularning har biriga o‘z tezligida ishlash imkoniyatini berish muhimdir. umumiy jamoaviy faoliyatda ishtirok etayotgan vaqtda esa bolaga “muvaffaqiyatli vaziyatda” o‘zini his etish imkoniyatini yaratish muhimdir.

Bolaning bog‘chada egallagan eng qimmatli ko‘nikmalaridan biri bu o‘yin qobiliyatidir. O‘yin bolalar bilimlarini rivojlantirish va o‘zlashtirishning tabiiy vositasidir. O‘yin jarayonida bolalar biror narsani to‘g‘ri bajarishni o‘rganadilar, ular tengdoshlarining hatti-harakatlarga taqlid qiladilar. Bu ko‘nikmalarining barchasi hatti-harakatlarning to‘g‘ri modelini shakllantirishga va pedagoglar hamda ota-onalar duch keladigan muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ta‘lim va tarbiyadagi o‘yin texnologiyasi:

- mashg‘ulotlarning qiziqarli bo‘lishini ta‘minlash;
- individual xususiyatlarni hisobga olish;
- kognitiv faollik va nutq madaniyatini faollashtiraman;
- pedagog va bola o‘rtasidagi hamkorlik jarayonini yo‘lga qo‘yish.

O‘yin davomida bolalarda mustaqil fikrlash, diqqatni jamlash, tashabbus ko‘rsatish odatlari shakllanadi. Fikrlash, xotira, e‘tibor va kuzatish qobiliyatlari rivojlanadi.

O‘yin eng muhim vazifalarni bajaradi:

- ijtimoiylashuv;
- kommunikativ;

- diagnostik;
- korreksion;
- ko‘ngilochar.

“**Salomatlikni saqlash texnologiyalari**” tushunchasi bolalarning sog‘ligini saqlash va mustahkamlash uchun faoliyatning barcha sohalarini birlashtiradi. Bunda alohida ehtiyojli bolalar toifasini hisobga oladigan bo‘lsak, tabiiyki, aqliy, jismoniy, hissiy va nutq rivojlanishidagi buzilishlarni tuzatish uchun yana bir yo‘nalish qo‘shiladi.

Salomatlikni saqlaydigan ta‘lim texnologiyalari bolalar salomatligiga ta‘siri bo‘yicha barcha ma‘lum texnologiyalar orasida eng muhimi hisoblanadi. Ularning asosiy xususiyati – bolada paydo bo‘lgan muammolarni hal qilishda psixologik-pedagogik texnika, usullar va yondashuvlardan foydalanish hisoblanadi.

Salomatlikni saqlaydigan (korreksion) asosiy ta‘lim texnologiyalari quyidagilar hisoblanadi:

- Artikulyatsion gimnastika;
- Nafas olish mashqlari;
- Qo‘l mayda motorikalarini rivojlantirish;
- Vizual gimnastika;
- Psixogimnastika; Psixokorreksiya o‘yinlari;
- Barmoq gimnastikasi; Barmoq teatri; To‘p bilan barmoq gimnastikasi;
- Fazoviy faoliyat uchun o‘yinlar;
- O‘z- o‘zini massaj, qalam yordamida massaji, refleksogen zona massaji: Quloq massaji;
- Massaj to‘plari, batutlar, yurish va sog‘lomlashtirish yo‘lakchalari;
- logoritmika; Jismoniy tarbiya daqiqalari; Raqs terapiyasi;
- Musiqa terapiyasi;
- O‘yin terapiyasi; Ertak terapiyasi;
- Suv bilan o‘yinlar;
- Legoterapiya; Pazl terapiyasi; Qurish- yasash;
- Chizma: plastilin, tabiiy materiallar bilan ishlash;
- loy va plastilin yordamida modellashtirish, xamirli plastilin;
- Origami; Qog‘oz ijodkorligi; Mehnat terapiya;
- O‘z- o‘ziga xizmat ko‘rsatish;
- Nutq motor gimnastikasi va boshqa salomatlikni saqlaydigan pedagogik texnologiyalar.

Inklyuziv amaliyotning muvaffaqiyatlari bolalarning umumiy rivojlanishida (ayniqsa, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda) ko‘rinadi;

- ✓ bolalar bog‘chaga xohishlari bilan borishga tayyor;
- ✓ bolalar turli bayramlarda, ertaklarda, kontsertlarda faol va bajonidil xursandchilik bilan qatnashadilar;
- ✓ bolalar ta‘lim dasturini o‘zlashtirishda pedagoglar tomonidan yordam va qo‘llab-quvvatlash oladilar;
- ✓ ota-onalar bolalar bog‘chasi bilan hamkorlikda faol pozitsiyani egallaydilar;
- ✓ pedagoglar o‘zlarining mavjud kasbiy tajribasi va bilimlaridan foydalangan holda inklyuziv amaliyotni amalga oshiradilar; individual ta‘lim rejalarini ishlab chiqishda ishtirok etadilar.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida yuqoridagi texnologiyalardan unumli foydalanish, inklyuziv ta‘limni sifat darajasiga olib chiqishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Сиротюк А.С. Организация полисубъектной деятельности специалистов в системе инклюзивного образования //Alma Mater (Вестник высшей школы). М., 2012. № 4
2. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения // Социальная педагогика. - 2010. - № 1
3. Mirzatova G.X. Inklyuziv ta’limda art pedagogikadan va art terapiyadan foydalanishning samarali usullari // NamDPI Xalqaro Konferensiya to‘plami materiallari. 2024- yil